

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NIZOMIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

ZAMONAVIY FIZIKA VA ASTRONOMIYANING MUAMMOLARI, YECHIMLARI, O'QITISH USLUBLARI

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami
2025-yil 17-18 aprel

TOSHKENT – 2025

**1-SHO‘BA: FIZIKA VA ASTRONOMIYANING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI**

ИНФОГРАФИКА «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ» К УРОКУ ФИЗИКИ

Талипов Фархад Магруфович¹, Жамолов Жасур Кудратович²

¹Доктор физико-математических наук, профессор, Ташкентский
государственный педагогический университет имени Низами.

²Студент, Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами

Электричество окружает нас повсюду (дома, на работе, на улице и т.д.), т.е. оно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому большое значение имеют знания основ электричества. Для передачи таких знаний в общеобразовательной школе мы использовали метод обучения с помощью визуализации информации – инфографику [1]. Нашей целью было создание и использование инфографики, посвященной электрическому полю, в процессе обучения. Выбор этого метода был обусловлен тем, что он делает обучение более динамичным, позволяя учащимся дольше сохранять активность. Как показали опросы, учащиеся лучше усваивают и запоминают понятия и термины. У них развивается визуальное мышление [2]. Урок, с использованием инфографики вызывает положительный эмоциональный отклик и способствует лучшему усвоению учебного материала.

Представляем инфографику, созданную нами, по теме «Электрическое поле» школьного учебника физики для седьмого класса [3]. В отличие от инфографики с применением анимационных рисунков, мы использовали фотографии реальных объектов (северное сияние, паук и его паутина, электрический угорь, воздушные шары), для повышения эффективности сопоставления электрического поля с жизненными реалиями. Знакомство с некоторыми электрическими явлениями на уроках физики (простые опыты с пластмассовой расчёской и кусочками бумаги, стеклянной палочкой, потёртой о шёлк, тонкой струёй воды и пламенем горячей свечи) показали существование электризации. Оказалось, что электризация бывает только двух

Майкл Фарадей

Английский ученый. Провел более 1000 опытов. Его называли королем экспериментов. По его учению вокруг любого заряженного тела существует электрическое поле.

Северное сияние показывает взаимосвязь между электрическими и магнитными полями.

Электрические рыбы
Электрические рыбы создают вокруг себя электрическое поле с помощью специальных органов и используют его для поиска добычи и ориентации.

Опыт Фардея

В соленоид опускается постоянный магнит, перемещая который, можно получить электрический ток и, соответственно, электрическое поле.

Аналогия паутины с силовыми линиями электрического поля

Подобно электрическому полю, сила взаимодействия увеличивается по мере приближения к центру

Трение воздушного шара о волосы

Попробуй сам! Наэлектризуй шарик и поднеси его к мелким кусочкам бумаги — они притянутся!

а

в

Силовые линии электрического поля начинаются на положительном заряде и заканчиваются на отрицательном заряде или уходят в бесконечность
Разноименно заряженные тела взаимно притягиваются одноименно заряженные — отталкиваются.

родов- положительная и отрицательная Причём, одноименно заряженные тела взаимно отталкиваются, а разноименно наэлектризованные — притягиваются. Электризация была объяснена наличием положительных и отрицательных зарядов Электрические заряды, находясь на расстоянии друг от друга, взаимодействуют между собой через пространство.

Английский учёный Майкл Фарадей объяснил это взаимодействие существованием электрического поля вокруг заряда и заряженного тела.

Электрическим полем называется вид особый вид материи, посредством которого взаимодействуют электрические заряды Любой заряд или заряженное тело помещенные в это поле подвергаются действию силы, называемой электростатической, т.е. это силовое поле. Человек непосредственно не чувствует это поле. его можно наблюдать по его действию на заряд или заряженное тело. Чем ближе расположены заряженные тела, тем сильнее действие поля. Электрическое поле наглядно изображается с помощью силовых линий, подобно паутине, окружающей паука. По густоте силовых линий, изображающих электрическое поле в пространстве, можно судить насколько сильное или слабое поле. На инфографике видно, что исходя из положительного заряда (или входя в отрицательный заряд), силовые линии теоретически простираются до бесконечности.

Заключение. Необходимо шире использовать возможности инфографики в школе для изучения физики, т.к это способствует повышению эффективности обучения.

Литература

- [1] Талипов Ф.М., Серебрякова М.Х. Внедрение инфографики в процесс обучения физики и подготовка педагогов к использованию инфографики на уроках физики. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy-uslubiy jurnal. Toshkent.2024./3/. с. 53-59.
- [2] Serebryakova M.Kh. Talipov F.M. Using infographic resources in physics Lessons. "Science and innovation". International Scientific journal. Volume 3. ISSUE 2. 2024. P. 178-180.
- [3] Суяров К. Физика 7. Учебник для 7 класса школ общего и среднего образования. Ташкент 2022 г., с. 192.

МЕСТО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ **Имамов Эркин Зуннунович¹, Каримов Хасан Нарзуллаевич¹, Имамов** **Азиз Эркинович²**

¹Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, ²Академия МВД Республики Узбекистан

В настоящее время наблюдается бурный процесс развития интереса к ИИ (искусственный интеллект), использованию его продукции в различных сферах нашей жизни:

- в Мексике родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью роботов с искусственным интеллектом,
- все попытки спутников Илона Маска были сорваны продуктом искусственного интеллекта «Калинка»,

MUNDARIJA

ILM, TARBIYA VA KAMTARINLIK TIMSOLI.....	3
Nurillayev Bobomurot Najmitdinovich ¹ , Xujanov Erkin Berdiyevich ²	3
1-SHO‘BA: FIZIKA VA ASTRONOMIYANING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI.....	5
ИНФОГРАФИКА «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ» К УРОКУ ФИЗИКИ.....	5
Талипов Фархад Магруфович ¹ , Жамолов Жасур Кудратович ²	5
МЕСТО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ.....	7
Имамов Эркин Зуннунович ¹ , Каримов Хасан Нарзуллаевич ¹ , Имамов Азиз Эркинович ²	7
ROTATIONAL VELOCITY CURVE OF OUR GALAXY, AND DARK MATTER FOR SCIENCE EDUCATION.....	10
JunYoung Oh, Yumi Lee, Bozorov Hasan Nematovich, Erkin Khujanov.....	10
TALABALARDA MOLEKULAR FIZIKADAGI STATISTIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHDA KEYS TOPSHIRIG‘IDAN FOYDALANISH.....	17
Xujanov Erkin Berdiyevich.....	17
МОДЕЛИ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ.....	20
Шадиметова Муножат Негматжановна ¹ , Турсынбаев Абай Закирович ²	20
LAZER BILAN INDUKSIYALANGAN GRAFEN ASOSIDAGI FIZIK VA KIMYOVIY SENSOR MEKANIZMLARINING TURLI SOHALARDA TATBIQI.....	25
Eshchanov Bahodir Xudoyberganovich ¹ , Ahmedov Sherzod ² , Umarova Feruza ³ , Tillaxo‘jayeva Shaxzoda Doniyor qizi ³	25
РЕШЕНИЕ ШЕСТОЙ ПРОБЛЕМЫ ГИЛЬБЕРТА И ЦЕЛОСТНАЯ КАРТИНА МИРА.....	28
Рустемов Бабакули Худайкулиевич ¹ , Розыева Азиза Базаркулыевна ²	28
ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ НАНОСТРУКТУР InP и Al-Si в ВОДНОЙ СРЕДЕ.....	31
Д.Ж. Асанов, М.А. Казахбаева.....	31
QORA TUYNUKLAR VA GRAVITATSION TO‘LQINLAR: QORA TUYNUKLAR O‘RTASIDAGI TO‘QNASHUVLAR VA ULARNING KOINOT TUZILISHIGA TA‘SIRI.....	34
Abduraimov. N.F., Abilqosimov. M.Z., Xayrullayev. B.B.....	34
THE IMPORTANCE OF GALAXY GROUPS IN THE STUDY OF THE UNIVERSE.....	36
Kutlimuratov Sardor Sharipbayevich ¹ , Abduraxmonova Shoxsanam Rustam qizi ²	36
RAMAN SPEKTROSKOPIYASINING FAN VA TEXNOLOGIYADAGI ZAMONAVIY QO‘LLANILISHLARI.....	40
Sh.T.Ahmedov ¹ , Sh.D.Tillaxo‘jayeva ¹ , F.A. Umarova ¹	40
TYPES OF ASTEROIDS AND THEIR CHEMICAL-MINERALOGICAL PROPERTIES.....	42
Alauatdinov J.S., Kudayberganov S.A., Kurbanbaeva Sh.M., Baltabekova A.E., Jollibaev A.J.	42
O‘ZBEKISTONDA SHAMOL ENERGIYASIDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI.....	45
Alayev A.A. ¹ , Sa’dullayeva F.F. ²	45